

MODELOS SEMIEMPÍRICOS

JOSÉ MARIO MARTÍNEZ

Esta palestra estará dedicada a reflexões sobre modelos matemáticos. Temas abordados serão: modelos e otimização, modelos físicos, empíricos e semiempíricos, exemplo em cálculo de estruturas eletrônicas, redes neurais, modelos descritivos, preditivos e normativos. Também serão abordado o Modelo Mundial Latinoamericano.

Email address: martinez@ime.unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS